

O`ZBEKISTONDA TARIXIY -MADANIY MEROSNING TIKLANISHIGA QARATILGAN DAVLAT SIYOSATI

Shojonov Ma`rufjon To`ymurodovich

Mirzo Ulug`bek nomidagi O`zbekiston Milliy Universiteti Davlat va fuqarolik jamiyati
institutlari boshqaruvi 2- kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7351648>

Annotatsiya. Ushbu maqolada sobiq sovet davrida tarixiy-madaniy merosning ahvoli va mustaqil O`zbekiston davlati tashkil etilganidan so`ng ularga bo`lgan e`tiborning kuchayishi. Tarixiy-madaniy merosning tiklanishiga qaratilgan davlat siyosati haqida so`z boradi.

Kalit so`zlar: adabiy-madaniy meros, ma`naviy meros, YUNESKO, qadriyat, "Oltin meros", milliy markaz.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ИСТОРИКО- КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

Аннотация. В данной статье рассматривается состояние историко-культурного наследия в постсоветский период и повышенное внимание к ним после образования независимого государства Узбекистан. Речь идет о государственной политике, направленной на восстановление историко-культурного наследия.

Ключевые слова: литературно-культурное наследие, духовное наследие, ЮНЕСКО, ценность, «Золотое наследие», национальный центр.

STATE POLICY ON THE RESTORATION OF HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE IN UZBEKISTAN

Abstract. In this article, the state of historical and cultural heritage in the former Soviet period and the increased attention to them after the establishment of the independent state of Uzbekistan. It is about the state policy aimed at the restoration of the historical and cultural heritage.

Key words: literary and cultural heritage, spiritual heritage, UNESCO, value, "Golden heritage", national center.

KIRISH

Yurtimiz azaldan insoniyat tamadduni, jumladan islom madaniyati rivojida alohida o`rin tutadi. Buyuk ajdodlarimizning ilm-fan va madaniyatning ko`plab sohalari taraqqiyotiga qo`shgan beqiyos hissasini dunyo tan olgan, barcha xalqaro tashkilotlar e'tirof etgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA NATIJASI

Adabiy-madaniy meros– o`tmish moddiy-madaniy boyliklari. Ajdodlardan avlodlarga qolgan xalq odg`zaki ijodi, yozma adabiyoti, san`ati, me`morlik va hokazo namunalari. Adabiy-madaniy meros uni yaratgan xalq tarixi bilan iz-chil va mustahkam bog`langan bo`ladi; shu xalqning qadimgi davrlardan boshlab hozirgacha yaratgan va saqlanib kelgan adabiy-ma`naviy yodnomalari, moddiy-madaniy obidalarini o`z ichiga oladi.

Ma'naviy meros-qadim zamonlardan beri ajdodlarimiz, ota – bobolarimizdan bizgacha yetib kelgan ma'naviy boyliklar – siyosiy, falsafiy, huquqiy va diniy qarashlar, axloq – odob me'yorlari, ilm – fan yutuqlari, tarixiy, badiiy va san'at asarlari majmuidir.

O`zbekiston istiqloлга erishgach, ajdodlar qoldirgan boy madaniy merosni tiklash va yanada rivojlantirishga alohida e'tibor qaratildi. Respublikamizda buyuk alloma va aziz avliyolarimiz muqaddas qadamjolarini ta'mirlash va obodonlashtirish, ularning boy ilmiy-

madaniy merosini o'rganish borasida ulkan ishlar amalga oshirildi. Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Bahouddin Naqshband, Imom Moturidiy, Burhoniddin Marg'inoniy singari benazir allomalarning muborak nomlari qayta tiklanib, ularning merosini o'rganishga e'tibor kuchaydi. Masjidi Kalon, Shohi Zinda, Ko'kgumbaz kabi ko'plab masjid va madrasalar qayta ta'mirlandi. Bu o'zgarishlar xalqaro jamoatchilik tomonidan e'tirof etilmoqda va yuqori baholanmoqda.

Zamonaviy madaniy o'zgarishlarning milliy modeli suveren milliy rivojlanish dasturining ajralmas qismi hisoblanadi. Uning nazariy va konseptual asoslari O'zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti I.A.Karimov asarlarida ishlab chiqilgan. Ularda milliy uyg'onishning strategik vazifasini hal etish ma'naviy tiklanishsiz amalga oshirilmaydi va faqat "Yuksak ma'naviyat buyuk kelajakka yo'l ochadi", degan fikr ustuvorlik qiladi.

Chor Rossiyasi davrida ham, sovet totalitarizmi davrida ham mustamlakachilik siyosati O'zbekiston xalqlarining tarixiy, ma'naviy va madaniy yo'qotishlariga olib keldi.

Zero, mamlakatimiz suverenitetini tom ma'noda ma'naviy, milliy, diniy va tarixiy qadriyatlarni tiklamasdan amalga oshirib bo'lmaydi. Shu sababli, O'zbekiston mustaqilligining dastlabki kunlaridanoq respublikada siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar bilan bir qatorda, xalqning ma'naviy merosi va madaniy qadriyatlarini tiklashga alohida e'tibor qaratildi. Jamiyatni ma'naviy mustahkamlashning ajralmas qismiga aylandi.

Ma'lumki, Sovetlar davrida milliy va diniy urf-odatlar, marosimlar taqiqlangan, tanqid qilingan va xalqimizning milli turmush tarzidan chiqarib yuborilgan edi. Faqat mustaqillik sharofati bilangina ularni qayta tiklash imkoniyati paydo bo'ldi. Mamlakatimizning eng go'zal bayramiga aylangan "Navro'z"ning qaytarilishi bu boradagi eng katta yutuq bo'ldi.

MUHOKAMA

I.A.Karimov ushbu muammoni ko'rib chiqib, quyidagi xulosaga keldi: "Biz o'z taqdirimizni o'z qo'limizga olib, azaliy qadriyatlarimizga suyanib, shu bilan birga, taraqqiy topgan davlatlar tajribasini hisobga olgan holda, mana shunday olijanob intilishlar bilan yashayotganimiz, xalqimiz aslar davomida orziqib kutgan ozod, erkin va farovon hayotni barpo etayotganimiz, bu yo'lda erishayotgan yutuqlarimizni xalqaro hamjamiyat tan olgani – bunday imkoniyatlarning barchasini aynan mustaqillik berganini bugun hammamiz chuqur anglaymiz".

Tarixiy qadriyatlar va milliy urf-odatlarini saqlash nuqtai nazaridan biz islom olamining buyuk allomalari va mutafakkirlarining yubiley tadbirlarining muhimligini yaxshi bilamiz. At-Termiziyning 1200 yilligi, Najmiddin Kubroning 850 yilligi, Bahouddin Naqshbandiyning 675 yilligi, Mahmud Zamaxshariyning 920 yilligi butun dunyoda keng nishonlandi, ko'plab kechalar, seminarlar va konferensiyalar bo'lib o'tdi. Ba "Alpomish" dostonining 1000 yilligi, afsonaviy sarkarda Jaloliddin Manguberdi tavalludining 800 yilligi munosabati bayram tantanalari o'tkazildi.

"Oltin meros" jamg'armasi milliy-ma'naviy merosni tiklashda alohida rol o'ynaydi. SHuningdek, 1994 yilda "Ma'naviyat va ma'rifat" jamiyatining tashkil etilganligini ham ta'kidlash kerak va bularning barchasi xalqimizning ma'naviy hayotini tiklash va rivojlantirishda katta ahamiyatga ega bo'ldi. Imom al-Buxoriyning 1225 yilligi doirasida uning "Ishonarli to'plam" ("Al jome as-sahih") "Adab durdonalari" (Al-adab al-mufrad) kabi asarlari nashr etildi.

O'zbekiston va YUNESKO o'rtasidagi hamkorlik orqali muhim voqealar yangi xalqaro bosqichga ko'tarilmoqda. YUNESKO nafaqat O'zbekistonda, balki butunjahon miqyosidagi tarixiy obidalar, noyob shaharlar va me'moriy obidalarni targ'ib qilmoqda. YUNESKOning

Jahon tarixiy va madaniy merosi ro'yxatiga 7000 dan ortiq tarixiy me'morchilik va san'at yodgorliklari kiritilgan.

YUNESKOning Umumjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan birinchi sayt Xiva edi. 1997 yilda YUNESKOning bevosita ishtirokida ushbu tarixiy shaharning 2500 yilligi nishonlandi. SHu yili Buxoroning 2500 yillik yubiley ham YUNESKO sha'feligida nishonlandi. 2005 yilda YUNESKO homiyligida, shuningdek, YUNESKOning Jahon merosi ro'yxatiga kiritilgan SHahrisabzning 2700 yilligi nishonlandi. 2007 yilda YUNESKO homiyligida va dunyo hamjamiyatining har tomonlama ko'magi bilan Samarqand shahri o'zining 2750 yilligini tantanali ravishda nishonladi.

Xalq an'analari ko'p asrlar davomida shakllangan bo'lib, ular zamonaviy hayotda namoyon bo'ladi, ammo tarixiy an'analarni tiklash jarayoni ancha faol. O'zbekistonda, ayniqsa, qishloq joylarda keng nishonlanadigan Navro'z, Qovun sayli, Gul bayrami, Hosil bayrami kabi qadimiy xalq bayramlari tobora ommalashmoqda. Viloyat bayramlariga Navro'z, Boychechak, Lola sayli, Birinchi jo'yak va boshqalar kiradi. Ushbu bayramlar mintaqaning barcha xalqlariga tanish, ular qishloq xo'jaligi bilan bog'liq va shuning uchun Markaziy Osiyoda yashovchi ko'plab xalqlar uchun muhimdir.

Mustaqillik yillarida birlashuv jarayonlari nafaqat o'zbeklar, balki boshqa xalqlar va millatlar o'rtasida ham etnik va madaniy asosda amalga oshirildi. Milliy va madaniy markazlar paydo bo'ldi. 1989 yilda Madaniyat vazirligi huzurida Respublika millatlararo madaniyat markazi tashkil etildi. Uning tarkibiga qozoq, koreys kabi 12 ta milliy markazlar kirgan. O'zbekiston Respublikasi Turizm va sport vazirligi huzuridagi agentlik. 2021-yil 21-iyunda Shavkat Mirziyoyevning qarori bilan tashkil etilgan. Agentlik madaniy meros, muzeylar, arxeologiya, madaniy boyliklarning olib chiqilishi va olib kirilishi sohasida maxsus vakolatli davlat boshqaruv organi etib belgilangan.

Xalqimiz ma'naviy jihatdan ko'pgina afzalliklarga ega bo'lgan islom dinini qadrlaydi. Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy islom dini ta'limotida Qur'oni Karimdan keyingi asosiy manba hisoblanuvchi "Al - Jomi' As - Sahih" nomli asar yaratib islom dinini boyitdi. Bobokalonlarimiz Imom Abu Mansur al-Moturidiy, Burhoniddin al-Marg'inoniy, Bahouddin Naqshband, Imom at-Termiziy, Xo'ja Axmad Yassaviylar insonni ma'naviy yetuklikka chorlovchi diniy, axloqiy va huquqiy hikmatlar ijodkorlaridirlar. 1998 yil 23 oktyabrda Samarqandda buyuk mutafakkir Imom al-Buxoriy tavalludining xijriy-qamariy taqvim bo'yicha 1225 yilligi nishonlandi.

XULOSA

Zamonaviy madaniyatda doimiy ravishda madaniy an'analarni buzadigan, va qayta tiklaydigan, shu bilan insonning ijtimoiylashuvi va doimiy o'zgarib turadigan hayot sharoitlari va talablariga moslashish jarayonlarini murakkablashtiradigan innovatsiyalarning aniq qatlami mavjud. Insonning o'zini izlashi, uning individualligi va ijtimoiy mavqei dinamiklik va yangilik bilan uyg'unlashgan tanlovning ko'pligi bilan murakkablashadi. Va ko'pincha qidiruvlar insonning ongli tanlovi bilan emas, balki bola yoki o'smir ushbu "jiddiy, kattalar dunyosiga" kirishda boshdan kechiradigan bosim bilan murakkablashadi. O'smirning ijtimoiylashuvi va tarbiyasi ko'pincha "tasodifiy va ko'r-ko'rona" sodir bo'ladi. Ommaviy madaniyat har doim ko'plab "muammolarni hal qilishning eng yaxshi usullarini va turli vaziyatlardan chiqish yo'llarini" taklif qilishga tayyor lekin! Hayotning og'ir davrlaridan birini (o'tish davri) boshdan kechirayotgan o'smir tashqi bosimdan o'zini noqulay his qilishini unutamiz.

REFERENCES

1. Sh.M Mirziyoyev «Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz»
2. Karimov I.A. «Yuksak ma`naviyat va yengilmas kuch» asari
3. Imom Nazarov M «Milliy ma`naviyatimiz asoslari» Toshkent O`zbekiston
4. O`zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
5. www.ziyonet.net
6. www.madaniymeros.uz